

English version below

San Miguel

[Encinas, Gil de](#) (Activo en Zamora desde 1501)

Nº inventario: 58 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1510

Siglo: principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Renacimiento

Materia: [Lienzo](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Demonio](#), [San Miguel](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Colección Kisters](#) (Kreuzlingen, Suiza)

Historia del objeto

Aunque Vandevivere (1985) atribuyó esta obra al [Maestro de Astorga](#), Fiz (2015; 2023) afirmó que se trataba de [Gil de Encinas](#), hipótesis por la que también se inclina Ballesté Escorihuela (2017). Lo más probable es que esta pieza hubiese sido concebida para situarse en un retablo. Se desconoce su procedencia, pero hay que tener en cuenta que tanto el Maestro de Astorga como Gil de Encinas, desarrollaron su actividad en el territorio que actualmente conforma Castilla y León. La obra formó parte de la colección Arenaza de Madrid (Ballesté Escorihuela, 2017) y después pasó a la colección privada Kisters de Kreuzlingen (Alemania).

Descripción

San Miguel aparece representado venciendo al demonio y sosteniendo una balanza con sus manos. El tipo humano y los pliegues de su indumentaria recuerdan a los modelos flamencos.

Ubicaciones

- mediados del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Kisters, Kreuzlingen \(Suiza\)](#)

- principios del s.XX - primer cuarto del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Arenaza, Madrid \(España\)](#)

- ca. 1510 - present principios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2017): *De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)*, Universidad de Lleida (Tesis doctoral), Lleida, p. 194; 256.
- FIZ FUERTES, Irune (2013): "Gil de Encinas y Bartolomé de Santa Cruz en el retablo de Horcajo de las Tormes (Ávila) y su relación con el taller del Maestro de Astorga", n° 79, BSAA, Arte.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 60-61.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas, p. 95.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Saint Michael

[Encinas, Gil de](#) (Active in Zamora since 1501)

Inventory number: 58 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1510

Century: Early 16th c.

Cultural context / Style: Renaissance

Material: [Canvas](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Demonio](#), [San Miguel](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Kisters Collection](#) (Kreuzlingen, Switzerland)

Object History

Although Vandevivere (1985) attributed this work to the Master of Astorga, Fiz (2015; 2023) stated that it was by Gil de Encinas, a hypothesis that Ballesté Escorihuela (2017) also supports. It is most likely that this piece was designed to be placed in an altarpiece. Its provenance is unknown, but it should be borne in mind that both, the Master of Astorga and Gil de Encinas, worked in the territory that is now Castilla y León. The work formed part of the Arenaza collection in Madrid (Ballesté Escorihuela, 2017) and later passed to the private collection of the Kisters of Kreuzlingen (Germany).

Description

St Michael is depicted vanquishing the devil and holding a set of scales in his hands. The figure's human form and the folds of his garment are reminiscent of Flemish models.

Locations

- **Mid XX**

PRIVATE COLLECTION

[Kisters Collection, Kreuzlingen \(Switzerland\)](#)

- **Early XX - First quarter of the XX**

PRIVATE COLLECTION

[Arenaza Collection, Madrid \(Spain\)](#)

- **ca. 1510 - present**Early XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- BALLESTÉ ESCORIHUELA, Marc (2017): *De la pintura Hispano-flamenca al primer Renacimiento en las antiguas diócesis de León y Astorga: El Maestro de Palanquinos y el Maestro de Astorga (c. 1480-1540)*, Universidad de Lleida (Tesis doctoral), Lleida, p. 194; 256.
- FIZ FUERTES, Irune (2013): "Gil de Encinas y Bartolomé de Santa Cruz en el retablo de Horcajo de las Tormes (Ávila) y su relación con el taller del Maestro de Astorga", nº 79, BSAA, Arte.
- FIZ FUERTES, Irune (2023): *Pintura y pintores en Zamora (1525-1580). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste castellano-leonés y su irradiación*, Universidad de Valladolid, Valladolid, pp. 60-61.
- VANDEVIVERE, Ignace (1985): *Juan de Flandes*, Europalia, Brujas, p. 95.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: Fuente: Fiz Fuertes, Irune, [Pintura y pintores en Zamora \(1525-1580\). Un estudio del caso sobre la asimilación del Renacimiento en el noroeste Castellano-Leonés y su irradiación](#), Universidad de Valladolid, 2023, 61.

